

Integrated CFD-BIM Framework for Optimizing Ventilation Design in Metro Station

Lucas Daniel Barile¹, Fellipe Mandelli Venancio², Caique Silva dos Santos³, Fabricio José Piacente⁴,
André Carlos Contini⁵, Lisandro Maders⁶

¹PÓLUX engenharia, Brazil, lucas.barile@polux.com.br ²PÓLUX engenharia, Brazil, fellipe.mandelli@polux.com.br

³PÓLUX engenharia, Brazil, caique.santos@polux.com.br ⁴CEETEPS, Brazil, fjpiacente@yahoo.com.br

⁵ENGYS, Brazil, a.contini@engys.com ⁶ENGYS, Brazil, l.maders@engys.com

Resumo

Este estudo apresenta um framework metodológico integrado que combina Building Information Modeling (BIM) e Computational Fluid Dynamics (CFD) para análise otimizada de segurança contra incêndio em estações metroviárias subterrâneas. O framework proposto automatiza parcialmente a conversão de modelos BIM em simulações CFD, resultando em redução média de 30% no tempo de processamento comparado aos métodos convencionais. A metodologia foi validada através de estudos de caso em cinco estações do Sistema Metropolitano de São Paulo (São Joaquim, Itapegica, Jardim Japão, São Bento e Anhangabaú), utilizando o software HELYX em conformidade com a NBR 15661:2012 e IT-45/2019. Os resultados demonstraram que todas as estações analisadas mantêm condições seguras no mezanino durante os primeiros seis minutos de incêndio, atendendo aos critérios normativos vigentes. O framework desenvolvido contribui significativamente para a otimização dos processos de análise de segurança em infraestruturas de transporte público subterrâneo.

Keywords: BIM, CFD, Fire safety, Metro stations, Computational simulation.

DOI: [10.5281/zenodo.18356691](https://doi.org/10.5281/zenodo.18356691)

1. Introdução

As estações metroviárias subterrâneas representam ambientes complexos do ponto de vista da segurança contra incêndio, caracterizados por alta densidade ocupacional, geometria arquitetônica complexa e sistemas de ventilação específicos. A análise de segurança contra incêndio nesses ambientes demanda metodologias que integrem múltiplas variáveis, incluindo dinâmica de fluidos, transferência de calor, dispersão de fumaça e comportamento dos usuários durante evacuação, segundo relatórios técnicos do METRÔ-SP (RT-1.84.01.LX/400-1001 e RT-19.84.01.FA/400-001).

Segundo Qin, Liu e Huang (2020), a integração entre tecnologias Building Information Modeling (BIM) e Computational Fluid Dynamics (CFD) tem emergido como uma abordagem promissora para automatizar e otimizar os processos de análise de segurança contra incêndio. Enquanto o BIM fornece modelos tridimensionais parametrizados com informações semânticas sobre sistemas e componentes construtivos, o CFD permite simular com precisão a dinâmica de fluidos e transferência de calor em cenários de incêndio, o que também é observado em relatórios técnicos do METRÔ-SP (RT-19.84.01.IA/400-001, RT-19.84.01.OA/400-001 e RT-19.84.01.PA/400-001).

A aplicação de BIM em projetos de infraestrutura metroviária tem demonstrado resultados significativos na gestão da complexidade inerente a essas estruturas subterrâneas. Marzouk e Abdelaty (2014) desenvolveram um framework baseado em BIM para gestão de desempenho de estações metroviárias, integrando sistemas arquitetônicos, estruturais e de MEP (Mecânico, Elétrico e Hidráulico) em modelos tridimensionais unificados que permitem monitoramento contínuo da qualidade ambiental interna e otimização de processos de manutenção. As estações metroviárias apresentam desafios únicos devido à sua natureza subterrânea, densidade de sistemas integrados, restrições espaciais e interfaces complexas com túneis adjacentes e infraestruturas urbanas existentes, tornando o BIM fundamental para coordenação interdisciplinar e detecção precoce de conflitos entre disciplinas. As principais vantagens incluem visualização tridimensional integral do projeto, simulação 4D de sequências construtivas e gestão centralizada de informações, contudo, as limitações englobam demandas elevadas de recursos computacionais, necessidade de treinamento especializado das equipes e desafios na interoperabilidade entre diferentes softwares utilizados pelos diversos stakeholders.

O emprego de Computational Fluid Dynamics (CFD) em instalações prediais complexas tem se consolidado como ferramenta essencial para análise de sistemas de ventilação, segurança contra incêndio e qualidade do ar interior, permitindo a avaliação detalhada de fenômenos de transferência de calor e massa que governam o comportamento ambiental desses espaços. Chen (2009) destacou em sua revisão abrangente que as aplicações de CFD no projeto de edificações abrangem desde a otimização de sistemas HVAC até a análise de dispersão de contaminantes, oferecendo capacidade de visualização tridimensional dos padrões de escoamento e distribuição de temperatura que métodos analíticos convencionais não conseguem fornecer. As principais vantagens incluem a capacidade de simular cenários complexos sem necessidade de protótipos físicos, análise paramétrica eficiente de diferentes configurações de projeto e identificação precoce de problemas de desempenho ambiental, permitindo otimizações antes da construção. Contudo, as limitações englobam elevados requisitos computacionais, necessidade de expertise especializada para configuração adequada dos modelos de turbulência e condições de contorno, além da dependência de validação experimental para garantir confiabilidade dos resultados em aplicações críticas como segurança contra incêndio.

Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho é desenvolver um framework metodológico integrado que constitui um artefato técnico capaz de melhorar o processo de realização do estudo de CFD em situações de incêndio em cinco projetos metroviários desenvolvidos a partir da metodologia BIM. O framework proposto utiliza o *software* HELYX, incorporando o algoritmo de solução helyxSolve, especificamente desenvolvido para resolver escoamentos compressíveis e turbulentos em regime transiente com transferência de calor, características essenciais para simulações de segurança contra incêndio em ambientes confinados. Este algoritmo possui extenso histórico de validações numéricas e experimentais, sendo constantemente verificado e atualizado a cada versão de lançamento, garantindo confiabilidade e precisão necessárias para aplicações críticas de segurança em

infraestruturas de transporte público. O artefato desenvolvido visa preencher a lacuna existente entre a modelagem BIM e as análises CFD especializadas, proporcionando um fluxo de trabalho integrado que reduz significativamente o tempo de análise sem comprometer a qualidade e precisão dos resultados obtidos.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Evolução das Metodologias BIM-CFD

Zhang et al. (2022) demonstraram a aplicabilidade da integração BIM-CFD em estações de metrô, evidenciando melhorias na precisão das análises e redução significativa no tempo de preparação dos modelos. Kim et al. (2022) desenvolveram metodologia similar para análise de evacuação em estações de transferência, validando a eficácia da abordagem integrada.

Liu et al. (2023) propuseram framework BIM-CFD para análise de proteção e evacuação em túneis subterrâneos, estabelecendo bases metodológicas importantes para o desenvolvimento de protocolos padronizados. Hong e Liu (2024) aplicaram simulação numérica integrada para análise de comportamento de fogo e evacuação em intercâmbios subterrâneos, demonstrando a viabilidade técnica da abordagem.

Porter et al. (2018) propuseram o sistema LODOS, uma solução inovadora para integrar BIM com CFD via abstração de modelos CAD, facilitando a criação de geometrias compatíveis e otimizadas para simulação. Essa proposta destacou a interoperabilidade entre modelos BIM e software CFD, embora os autores reconheçam a necessidade de mais refinamentos, enfatizando que nem o LODOS, nem outros trabalhos similares ainda constituem 'soluções mágicas'. Ao demonstrar a viabilidade técnica da transição de modelos complexos para ambientes numéricos, Porter et al. (2018) abriram caminho para estudos aplicados em projetos de infraestrutura, ressaltando como o processo reduz o tempo de preparação dos modelos e melhora a precisão das simulações.

Complementarmente, Cheng et al. (2021) desenvolveram um protocolo em cinco etapas para modelagem CFD baseada em BIM, englobando extração de dados, simplificação geométrica, parametrização e integração com software CFD como o Ansys. Essa abordagem sistemática buscou otimizar a qualidade dos modelos, garantindo fidelidade geométrica e informacional ao transferir dados do BIM para a simulação. A metodologia de Cheng et al. (2021) demonstrou aumentar a eficiência na transição para ambientes computacionais, evidenciando como a integração estruturada entre plataformas contribui para fluxos de trabalho mais robustos e confiáveis em estudos de ventilação, conforto térmico e dinâmica de fluidos em edificações.

2.2 Limitações dos Métodos Convencionais

Apesar dos avanços recentes, a integração entre BIM e CFD apresenta limitações significativas relacionadas à interoperabilidade dos modelos. Segundo Porter et al. (2018), a transferência direta de informações entre plataformas BIM e softwares de simulação CFD ainda enfrenta problemas devido à complexidade geométrica e à incompatibilidade de formatos. Essa dificuldade pode resultar em perda de dados ou na necessidade de simplificações que reduzem a precisão da análise. Tais limitações impactam diretamente na confiabilidade dos resultados, exigindo ajustes manuais e maior tempo de preparação, o que contrasta com a promessa de automação oferecida pelo BIM.

Outro ponto crítico refere-se à qualidade e consistência dos dados extraídos do BIM para uso em CFD. De acordo com Cheng et al. (2021), o excesso de detalhes geométricos ou a ausência de informações específicas, como condições de contorno, pode comprometer a eficiência da simulação. A simplificação necessária para adaptar os modelos BIM às exigências do CFD pode levar à perda de fidelidade do modelo, restringindo a aplicabilidade em casos complexos como simulações de incêndio ou evacuação. Essas limitações reforçam a necessidade de protocolos metodológicos mais robustos que garantam a integração confiável entre as duas plataformas.

Conforme Aeschliman e Oberkampf (1997), os estudos de CFD já vem sendo desenvolvido desde a década de 1960, surgindo como uma necessidade imposta devido às limitações de validação dos resultados serem apenas por túnel de vento.

Liu et al. (2023) propuseram framework BIM-CFD para análise de proteção e evacuação em túneis subterrâneos, estabelecendo bases metodológicas importantes para o desenvolvimento de protocolos padronizados. Hong e Liu (2024) aplicaram simulação numérica integrada para análise de comportamento de fogo e evacuação em intercâmbios subterrâneos, demonstrando a viabilidade técnica da abordagem. Segundo Vieira et al. (2025), modelos de turbulência tradicionais apresentam limitações específicas para fluxos complexos e STL poderia ser uma correlação entre situações empíricas e teóricas.

3. Método

Esse estudo foi baseado metodologicamente em uma pesquisa exploratória e descritiva, seguida de um estudo de multi casos. Segundo Gil (2008), a pesquisa descritiva busca observar, registrar, analisar e correlacionar fatos ou variáveis sem manipulá-los, apresentando-os de forma sistemática. Esse método é amplamente aplicado em estudos científicos, pois possibilita compreender a realidade tal como ela se manifesta, contribuindo para o mapeamento de aspectos relevantes. Dessa forma, a escolha pelo método descritivo nesse trabalho foi de proporcionar uma base para interpretação dos dados coletados, mantendo a objetividade na análise.

O trabalho incorpora também aspectos de uma abordagem exploratória, cuja finalidade está em proporcionar maior familiaridade com o objeto de estudo. Para Severino (2017), a pesquisa exploratória caracteriza-se por sua flexibilidade, permitindo ao pesquisador aprofundar questões ainda pouco investigadas e formular hipóteses mais consistentes.

Complementarmente, adotou-se o estudo de multi casos, foram estudados 5 casos de aplicação de BIM: 4 em estágio de projeto; e 1 existente e em projeto de ampliação para interligação. Para isso foram analisados projetos arquitetônicos em BIM de cada uma das 5 estações. A ferramenta utilizada para a análise de simulação computacional CFD a partir o emprego do software HELYX, a partir do qual foi gerado imagem da movimentação da fumaça e do calor gerados a partir de um foco de incêndio simulado no centro da plataforma de cada estação.

O objetivo final desse estudo é de estruturar um framework, esse artefato servirá de apoio a usuários que desejam empregar estudos de CFD a partir de projetos BIM, utilizando o software HELYX, de maneira mais eficiente, poupando tempo de desenvolvimento.

Nos casos analisados nesse estudo, observou-se que a interface entre o projeto BIM e o software HELIX não permitia uma interação amistosa, uma vez que detalhes geométricos, ausência de informações específicas, e outras como condições de contorno típicas de um projeto BIM não eram compatibilizadas pelo software. Necessitando de tratamento especial, baseado no framework proposto. O desenvolvimento metodológico da pesquisa seguiu as seguintes etapas:

- 1) Foi apresentado ao analista do software HELIX o projeto BIM das 5 estações metroviárias para executar o CFD;
- 2) A partir do relatório final dos estudos foi realizado um diagnóstico do trabalho desenvolvido pelo analista, levantando os principais problemas apresentados e o tempo de execução do serviço;
- 3) Foi proposto um framework baseado no diagnóstico apresentado;
- 4) Os 5 projetos BIM foram reenviados juntamente com o framework para a análise comparativa dos resultados e tempo de execução.

Um framework pode ser definido como uma estrutura conceitual que organiza e orienta a aplicação de métodos, ferramentas e técnicas na resolução de problemas, oferecendo um modelo de referência para sistematizar processos científicos ou tecnológicos. Para Wazlawick (2014), o framework atua como um arcabouço que estabelece diretrizes reutilizáveis e adaptáveis, permitindo ao pesquisador ou desenvolvedor maior eficiência na execução de tarefas complexas. Sua estrutura geralmente envolve componentes interligados que guiam desde a definição do problema até a análise dos resultados. Entre suas principais vantagens destacam-se a padronização de procedimentos, a economia de tempo e a possibilidade de replicação dos estudos, características fundamentais para garantir rigor metodológico e confiabilidade na pesquisa.

4. Resultados

Cinco estações do Sistema Metropolitano de São Paulo foram selecionadas para validação do framework, representando diferentes tipologias arquitetônicas e sistemas de ventilação:

Tabela 1: Caracterização com especificações técnicas das estações utilizadas nos estudos de casos.

Estação	Linha	Níveis	Área Plataforma (m ²)	Sistema Ventilação	Malha CFD (milhões)
S. Joaquim	1 - Azul	3	1.200	Exaustão adjacente + insuflamento	2,68
Itapegica	19 - Celeste	5	1.650	Exaustão adjacente + insuflamento	6,00
Jard. Japão	19 - Celeste	5	1.800	Exaustão adjacente + insuflamento	9,02
São Bento	19 - Celeste	5	2.100	Exaustão adjacente + insuflamento	18,08
Anhangabaú	19 - Celeste	5	1.750	Exaustão adjacente + insuflamento	9,08

Fonte: Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatórios técnicos de simulação de ventilação principal – CFD: RT-1.84.01.LX/400-1001-0; RT-19.84.01.FA/400-001-0; RT-19.84.01.IA/400-001-0; RT-19.84.01.OA/400-001-0; e RT-19.84.01.PA/400-001-0.

Conforme a Tabela 1, os níveis indicam o número de níveis entre o acesso e a plataforma de embarque. Em uma estação, os ventiladores de exaustão-insuflamento são sistemas que removem o ar viciado e introduzem ar fresco para manter um ambiente seguro e confortável. O sistema de exaustão suga o ar contaminado, como o calor e gases gerados pelos trens, e o envia para o exterior. Já a função de insuflamento traz ar fresco e limpo de fora para dentro da estação, diluindo contaminantes e garantindo a qualidade do ar para os passageiros e funcionários.

Em um estudo de ventilação usando CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional), a malha é uma rede tridimensional de células ou elementos que divide o volume das estações em estudo, e onde o software CFD calcula a interação do fluido (o ar). Essa malha é essencial porque permite que o computador resolva as equações matemáticas que modelam o escoamento do ar, e a qualidade da malha é crucial para a precisão, robustez e significado dos resultados obtidos na simulação.

Os relatórios de simulação de incêndio com CFD (Computational Fluid Dynamics) que foram analisados nesse estudo permitiram prever, com resolução espacial e temporal, como calor, fumaça e gases tóxicos se movimentam em geometrias complexas de estações. Isso permitiu avaliar a tenabilidade para evacuação e a eficácia do Sistema de Ventilação Principal (SVP) dentro de limites normativos como a IT-45/2019 do CBESP e normas afins da ABNT/NBR e NFPA.

Assim, pode-se, através do software HELIX, resolver numericamente o escoamento turbulento e compressível do ar, acoplado ao transporte de energia e de “escalares passivos” (fumaça, CO, CO₂). Realizou-se o mapeamento das velocidades, temperaturas, concentrações e visibilidade ao longo do tempo em cortes e volumes do domínio para cada uma das estações estudadas, isso para embasar decisões de projeto e operação de segurança contra incêndio.

Segundo o analista que realizou o estudo de CFD, os principais problemas apresentados de incompatibilidade entre o Projeto BIM e o software HELIX foram (1 e 2):

1) Geometrias Complexas: É importante ressaltar que CFD é uma técnica computacional que fornece uma solução aproximada para as equações que governam os escoamentos de fluidos

tridimensionais, transientes, em geometrias complexas, para as quais modelos mais simples seriam insuficientes. No entanto, a solução obtida não é exata. Uma série de simplificações e considerações são realizadas durante o processo, tais como: posição do incêndio, curva de evolução da geração dos produtos da combustão (fumaça/CO/CO₂), simplificações da geometria em alguns pontos do domínio, adequação das condições reais às condições de contorno numéricas, dentre outros. Diferentes resultados podem ser obtidos da simulação em caso de um incêndio com uma configuração distinta à simulada, porém, as partes definiram em conjunto o cenário potencialmente mais crítico para a realização de um estudo conservador.

2) Geometrias com Aberturas: Superfícies não “watertight”: vãos, arestas faltantes ou faces invertidas impedem a geração de malha sólida e criam volumes vazantes. Planos de extravasamento não definidos: saídas de túneis ou aberturas intencionalmente inseridas ficam sem contorno de malha, gerando “buracos” no domínio. Aberturas no teto e paredes da estação foram fechadas, de forma que as únicas passagens de ar fossem os acessos e túneis. O sistema de exaustão foi removido. O sistema de insuflamento foi simplificado de forma a não modelar o escoamento nas regiões internas do sistema, mantendo apenas as paredes externas dos dutos na estação e suas grelhas. As grelhas do sistema de insuflamento foram simplificadas para que o insuflamento fosse uniforme e direcionado em um ângulo que foi pré-estabelecido nas reuniões de definição da simulação. Salas e regiões fora da região de fuga (salas técnicas e escadas de manutenção, por exemplo) foram removidas.

3)

Figura 1 – Detalhes de Geometrias Complexas com Aberturas indicadas pelo analista. Fonte: RT-19.84.01.PA/400-001, 2024.

4) A partir das observações coletadas foi realizado um estudo para minimizar um tempo de análise e melhorar a interação entre o projeto BIM apresentados nos estudos de caso e o software HELYX utilizado para o estudo de CFD. Esse trabalho concentrou-se nos cinco projetos inicialmente propostos, uma vez que, segundo observações do analista entrevistado, o principal diagnóstico do problema de interação entre o BIM e o HELYX, estava na: 1) geometria complexa dos projetos; 2) os detalhes de aberturas das estruturas arquitetônicas projetadas. Com base nesse diagnóstico foi proposto um framework, conforme Figura 2, com objetivo de maximizar a eficiência de interação entre BIM e HELYX.

Figura 2: Framework proposto.

Figura 2 – Framework BIM-CFD. Fonte: De autoria própria, 2025.

1) Projeto Estação Metroviária em BIM:

- Elaborar o modelo arquitetônico e estrutural em ambiente BIM, incluindo todos os componentes da estação (plataformas, mezanino, acessos e túneis).
- Validar o escopo, as premissas de engenharia e a interoperabilidade entre disciplinas antes de prosseguir para as etapas de simulação.

2) Preparação do Documento para Rodar a Malha

- Consolidar toda a documentação técnica e os arquivos de geometria exportados do BIM.
- Definir formatos de arquivo (principalmente STL) e níveis de detalhe necessários para a geração da malha numérica.

3) Tratamento da Geometria

3.1 Simplificação de Geometrias

- Remover detalhes excessivos (ornamentações, mobiliário e tubulações não críticos) para reduzir a complexidade computacional.

3.2 Separação de Disciplinas

- Isolar componentes de ventilação, estruturas sólidas e áreas de passagem de ar em arquivos distintos, facilitando a organização e o controle de versão.

3.3 Retirada de Itens Desnecessários

- Excluir peças e elementos fora do domínio de CFD (equipamentos elétricos, mobiliário urbano, etc.) que não influenciam o escoamento de ar.

4) Extração dos Arquivos em STL

- Exportar cada parte pertinente da geometria (túneis, plataformas, mezanino, acessos, modelos simplificados do trem) em formato STL.
- Verificar a integridade dos arquivos (ausência de buracos, interseções ou componentes duplicados).

5) Preparação da Malha

Importar os STL para o software de malha (por ex: Helyx®).

Definir tamanho de célula e refinamentos locais (regiões de alta turbulência, bordas do trem, escadas e sistemas de ventilação).

Gerar malha transiente compatível com resolução mínima de 0,3 m em todo o domínio.

6) Definição de Parâmetros de Simulação

6.1 Pior Caso para Simulação

– Posicionar o foco de incêndio no carro mais desfavorável (central, longe dos exaustores).

6.2 Vazões de Insuflamento e Exaustão

– Determinar vazão de insuflamento no mezanino e vazões constantes nos exaustores adjacentes (baseado em projeto de sistemas de ventilação).

6.3 Rota de Fuga da Unidade

– Traçar as rotas de evacuação no modelo CFD para mapear os fluxos de ar ao longo dos caminhos de saída.

6.4 Critérios de Segurança

– Estabelecer limites de temperatura, concentração de CO/CO₂ e índices de visibilidade conforme IT-45/2019 do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

7) Rodar Simulação

- Executar o solver transiente com passo de tempo de 0,05 s, quatro a cinco iterações internas por passo.
- Monitorar convergência residual e parâmetros de interesse (temperatura, concentração de escalar, velocidade).

8) Análise dos Resultados

- Extrair cortes horizontais e verticais no mezanino, plataformas e acessos para os instantes críticos (1, 2, 4 e 6 min).
- Avaliar campos de velocidade média, turbulência, distribuição de temperatura, fração de CO/CO₂, densidade de fumaça e visibilidade local.

9) Validação dos Resultados

- Confrontar campos simulados com critérios normativos (IT-45/2019) e condicionantes de projeto:
 - Temperatura máxima nos caminhos de fuga ≤ 60 °C em 6 min.
 - Concentração de CO $\leq 1,303$ g/m³ para pessoas sensíveis.
 - Visibilidade mínima ≥ 3 m nos principais corredores de evacuação.

Assim, a partir do framework proposto, foi realizada a sua validação. Os cinco projetos BIM inicialmente apresentados foram revistos e reprojutados seguindo o protocolo estipulado no *Framework* da figura 2. A partir da correção dos projetos, eles foram encaminhados ao analista responsável pelo estudo de CFD que reaplicou os projetos ajustados no *software* HELYX. Esses

resultados foram comparados aos primeiros. Observou-se segundo a Tabela 2 que existiu uma redução média no tempo do estudo, principalmente na preparação de modelo e configuração CFD.

Tabela 2: Tempo médio para realização dos estudos CFD para os casos apresentados: estudo comparado antes e depois do emprego do framework

Etapa do Processo	Método Convencional (horas)	Framework Integrado (horas)	Redução (%)
Preparação de modelo	40	24	40%
Configuração CFD	180	120	33%
Processamento	24	24	0%
Pós-processamento	8	8	0%
Total	252	176	≈30%

Fonte: De autoria própria, 2025.

A implementação do framework integrado resultou em redução média de 30% no tempo total de análise CFD, quando comparado antes da existência desse protocolo.

5. Discussões

5.1. Eficiência do Framework

A implementação do framework integrado resultou em redução média de 30% no tempo total de análise dos cinco projetos metroviários em BIM, sendo a padronização do processo algo fundamental para a entrega mais célere e com um efetivo de HH menor, o que pode resultar em uma economia para a empresa que está elaborando o estudo integrado.

Observa-se que a principal conquista de economia de tempo é na fase de preparação do modelo, onde existe uma redução média de 40% no HH consumido por estação projetada durante esta etapa. A segunda maior seria na Configuração CFD, sendo que uma geometria adequada faria com que ocorressem menores incidências de erros na execução da malha e maior efetividade no processo.

5.2. Limitações do Estudo

Este trabalho possui como limitação principalmente ter estudado apenas casos de estações da Companhia Do Metropolitano De São Paulo, o que necessitaria de mais estudos em outros tipos de linhas de transporte de passageiros sobre trilhos. De maneira geral, as limitações do estudo são:

- Simulações limitadas a cenário único de incêndio
- Validação experimental limitada a dados secundários
- Análise restrita a cinco estações, não podendo ser um resultado genérico
- Estudos de caso exclusivamente entre equipes das empresas PÓLUX engenharia; e ENGYS.

Distribuição de Temperatura. Em todos os casos analisados, os cortes no nível do mezanino permaneceram em regime seguro durante os seis primeiros minutos, com temperaturas máximas no mezanino inferiores a 30 °C, portanto bem abaixo do critério normativo de 65–70 °C para exposição de 6 minutos; esse comportamento repetiu-se em São Joaquim (L1), Anhangabaú, São Bento, Itapegica e Jardim Japão (L19) apesar de diferenças arquitetônicas, reforçando a robustez do SVP e do posicionamento das grelhas de insuflamento e das barreiras de contenção de estratos quentes. Nas plataformas, as maiores temperaturas concentraram-se junto ao teto e imediato ao carro em chamas, com bolsões típicos de 50–60 °C ao final de 6 minutos, sem ultrapassar os limites de tenabilidade em

zonas de circulação, graças ao escoamento descendente nas escadas e ao arraste pelos exaustores adjacentes.

Concentração de Gases Tóxicos. No mezanino, as simulações indicaram concentrações máximas de CO entre 0,1 e 0,5 mg/m³ (ordem de centenas de ppm e muito inferiores ao limite de 1.300 ppm para 6 minutos para pessoas sensíveis) e de CO₂ entre 2 e 4 mg/m³ (bem abaixo de 5.000 ppm), mantendo tenabilidade para evacuação; valores mais altos ficaram restritos a volumes acima do guarda-corpo, no teto e em regiões sem acesso de passageiros, confirmando a eficácia de barreiras e guarda-corpos na contenção do estrato de fumaça. Nas plataformas, picos de CO e CO₂ permaneceram concentrados próximo ao teto e à frente das portas do carro em incêndio, mas os planos a 1,7 m do piso mantiveram níveis compatíveis com deslocamento seguro durante os primeiros minutos de fuga, com rápida extração pelos túneis lindeiros.

Visibilidade. A visibilidade calculada a partir da densidade de fuligem manteve-se superior a 25 m no mezanino ao longo dos 6 minutos iniciais nas estações avaliadas, o que é condizente com as baixas concentrações de fumaça nas áreas de circulação e com o padrão de jatos de insuflamento que empurram o ar limpo para as rotas de fuga; nas plataformas, a perda de visibilidade se intensificou apenas após os 3–4 minutos e permaneceu localizada junto ao teto e ao entorno imediato do carro, preservando corredores de maior visibilidade próximos às escadas no período crítico de abandono. Em tipologias com aberturas laterais entre plataforma e mezanino, a instalação de barreiras/bandeiras e o posicionamento de grelhas mitigaram a penetração de fumaça para a zona central do mezanino, mantendo o índice acima do patamar de aceitação operacional durante a janela de evacuação estimada pelas rotas críticas.

Desempenho do Sistema de Ventilação Principal. Os exaustores nos poços adjacentes, combinados a insuflamento no mezanino, direcionaram o fluxo preferencial mezanino→plataforma, suprimindo back-layering pelas escadas, com velocidades em rotas de fuga dentro do intervalo normativo (>0,75 m/s e <11 m/s), e com episódios de maiores velocidades restritos à vizinhança do carro em chamas por efeito de empuxo; esse padrão explica a manutenção das baixas temperaturas e boas condições de visibilidade no mezanino. Elementos arquitetônicos como painéis verticais sobre escadas, guarda-corpos elevados e barreiras temporárias mostraram-se determinantes para reduzir a área de passagem efetiva e elevar a velocidade de contenção de fumaça sem penalizar a mobilidade, garantindo a segregação do estrato quente sob o teto.

Síntese e implicações. Conjuntamente, os resultados confirmam a efetividade do SVP e das medidas passivas em manter o mezanino como zona relativamente segura por, pelo menos, seis minutos, com temperatura inferior a 30 °C, CO na faixa de 0,1–0,5 mg/m³, CO₂ entre 2–4 mg/m³ e visibilidade superior a 25 m, atendendo e superando as margens normativas de tenabilidade; nas plataformas, mesmo com estratificação de calor e fumaça, as rotas de acesso às escadas preservaram condições adequadas no intervalo de abandono calculado (≈2–3 minutos até áreas seguras). A padronização do método e a integração BIM-CFD também proporcionaram ganhos de eficiência e repetibilidade entre tipologias distintas (São Joaquim, Itapegica, Jardim Japão, São Bento e Anhangabaú), facilitando revisões de projeto focadas em grelhas, vazões e barreiras para reforçar a contenção do estrato de fumaça e a robustez do sistema frente a cenários críticos.

5.3. Recomendações para Trabalhos Futuros

Este estudo pode ser desenvolvido em artigos futuros em que se procura aprimorar o método de trabalho para validação de segurança em estações metroviárias típicas do METRÔ de São Paulo capital por analistas que não são especialistas na ferramenta de simulação computacional, por meio de uma interface gráfica mais intuitiva. De maneira geral, pode-se recomendar os seguintes estudos futuros:

- Extensão para múltiplos cenários de incêndio
- Integração com simuladores de evacuação
- Desenvolvimento de interface gráfica para usuários não-especialistas
- Validação experimental em escala real

5.4. Conclusões

O framework integrado BIM-CFD desenvolvido demonstrou eficácia significativa na otimização de processos de análise de segurança contra incêndio em estações metroviárias. As principais contribuições incluem:

1. Eficiência operacional: Redução no tempo de análise
2. Padronização metodológica: Estabelecimento de protocolos reproduzíveis
3. Validação técnica: Confirmação de condições seguras em todas as estações analisadas
4. Conformidade normativa: Atendimento integral aos critérios da IT-45/2019

O framework representa avanço significativo na aplicação de tecnologias digitais para engenharia de segurança contra incêndio, contribuindo para o desenvolvimento de infraestruturas de transporte mais seguras e eficientes.

Referências

- Aeschliman, D. P., & Oberkampf, W. L. (1997). *Experimental methodology for computational fluid dynamics code validation* (SAND95-1189). Sandia National Laboratories. https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metadc696902/m2/1/high_res_d/63720.pdf
- Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2012). *NBR 15661:2012 - Segurança contra incêndio em estações de trens urbanos sobre trilhos*. ABNT.
- Chen, Q. (2009). Ventilation performance prediction for buildings: A method overview and recent applications. *Building and Environment*, 44(4), 848-858. <https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2008.05.025>
- Cheng, J. C. P., Tan, Y., Song, J., Mei, Z., Gan, V. J. L., & Wang, X. (2021). Sensitivity analysis of influence factors on multi-zone indoor airflow CFD simulation. *Science of The Total Environment*, 761, 143298. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143298>
- Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatório técnico e simulação do fluxo de ar do Sistema de Ventilação Principal da estação e túneis lindeiros – CFD: Estação São Joaquim (Linha 1 – Azul). São Paulo: Metrô; Consórcio Pólux–Sondotécnica–Egis, 22 ago. 2022. 53 p. (RT-1.84.01.LX/400-1001-0).
- Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatório técnico de simulação de ventilação principal – CFD – Estação Itapegica (Linha 19 – Celeste). São Paulo: Metrô; Consórcio MNEPIE, 27 jun. 2024. 37 p. (RT-19.84.01.FA/400-001-0).
- Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatório técnico de simulação de ventilação principal – CFD – Estação Jardim Japão (Linha 19 – Celeste). São Paulo: Metrô; Consórcio MNEPIE, 11 nov. 2024. 33 p. (RT-19.84.01.IA/400-001-0).
- Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatório técnico de simulação de ventilação principal – CFD – Estação São Bento (Linha 19 – Celeste). São Paulo: Metrô; Consórcio MNEPIE, 12 jul. 2024. 33 p. (RT-19.84.01.OA/400-001-0).
- Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô. Relatório técnico de simulação de ventilação principal – CFD – Estação Anhangabaú (Linha 19 – Celeste). São Paulo: Metrô; Consórcio MNEPIE, 11 jul. 2024. 31 p. (RT-19.84.01.PA/400-001-0).
- Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. (2019). *IT-45/2019 - Instrução Técnica nº 45/2019 - Segurança Contra Incêndio para Sistemas de Transporte Sobre Trilhos*. CBESP.
- ENGYS. (2025). *HELIX - Open-source CFD Software for Enterprise*. <https://engys.com/products/helix/>
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e técnicas de pesquisa social* (6ª ed.). Atlas.
- Hong, R., & Liu, Z. (2024). Numerical simulation research of fire behavior and evacuation in underground interchanges. In *Proceedings of the 2023 4th International Conference on Computer Science and Management Technology* (pp. 487-490).

- Kim, Y., Choi, J., Yuan, T., & Yoon, Y. (2022). Evacuation of shelter in place at subway transfer stations based on BIM and proposal of a strengthening method. *Buildings*, 12(11), 1981. <https://doi.org/10.3390/buildings12111981>
- Liu, Z., Gu, X., & Hong, R. (2023). Fire protection and evacuation analysis in underground interchange tunnels by integrating BIM and numerical simulation. *Fire*, 6(4), 139. <https://doi.org/10.3390/fire6040139>
- Marzouk, M., & Abdelaty, A. (2014). BIM-based framework for managing performance of subway stations. *Automation in Construction*, 41, 70-77. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2014.02.004>
- PÓLUX engenharia. <https://www.polux.com.br/>
- Porter, S., Tan, T., Tan, T., & West, G. (2018). LODOS – Going from BIM to CFD via CAD and model abstraction. *Automation in Construction*, 94, 85-92. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.06.001>
- Qin, J., Liu, C., & Huang, Q. (2020). Simulation on fire emergency evacuation in special subway station based on Pathfinder. *Case Studies in Thermal Engineering*, 21, 100677. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2020.100677>
- Severino, A. J. (2017). *Metodologia do trabalho científico* (24ª ed.). Cortez.
- Vieira, T. A. S., Carvalho, Y. M., Castro, H. F. P., Carvalho, K. A., Gonçalves, R. C., Araújo, P. H., Cury, D., Silva, V. V. A., Barros, G. P., & Santos, A. A. C. (2025). Computational Fluid Dynamics study of element type and turbulence model impact on a flow over a spacer grid using Simcenter STAR-CCM+. *Brazilian Journal of Radiation Sciences*, 12(4B), e2658. <https://doi.org/10.15392/2319-0612.2024.2658>
- Wazlawick, R. S. (2014). *Metodologia de pesquisa para ciência da computação*. Elsevier.
- Zhang, N., Liang, Y., Zhou, C., Niu, M., & Wan, F. (2022). Study on fire smoke distribution and safety evacuation of subway station based on BIM. *Applied Sciences*, 12(24), 12808. <https://doi.org/10.3390/app122412808>